

MUZIKA PÁNIN OQITWDIŃ TARIYXIY QÁLIPLESIWİ

Urazbaeva Gulshirin Kadirbaevna

Ajiniyaz atındađı Nókis Mámleketlik Pedagogikalıq instituti

"Muzikalıq tálim" kafedrası assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876013>

Anotatsiya. Bul maqalada muzika teoriyası hám ámeliyatı tárbiya usullarındađı mashqalalardı talqılaw hám úyreniw texnologiyalıq ilimler tiykarında alıp barılıwı haqqında sóz etilgen.

Gilr sóz: ólshem, muzika, dinamika, sozımlılıq, temp, metr, ritm, pedagogika.

HISTORICAL CHANGE IN MUSIC EDUCATION

Abstract. In this thesis, it is discussed that the discussion and study of the issues of the educational foundations of music theory and practice are carried out in the system of technological sciences.

Key words: measurement, music, dynamics, duration, tempo, meter, rhythm, pedagogy.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной диссертации рассматривается, что обсуждение и изучение вопросов образования основ теории и практики музыки осуществляются в системе технических наук.

Ключевые слова: измерение, музыка, динамика, длительность, темп, метр, ритм, педагогика.

Búgin Respublikamızda muzıka pedagogikası pánin rawajlandırıwdıń áhmiyetli zárúrlıgı 2020 jıl 23 sentyabrdegi 637-san Ózbekstan Respublikasınıń Nızamında kórsetilgen joqarı dárejeli, zaman talabına say kadrlar barısındađı wazıypalar menen belgilenedi. Bul bađdarda bolajaq oqıtıwshı kadrlardıń joqarı mánáwiy minez-qılqı sıpatlarına iye bolıwı úlken áhmiyetli iye. Jaslarda usınday sıpatlardı tárbiyalawda muzıka mádeniyatı nátiyjeli pánlerden biri bolıwı kerek. Prezidentimiz «Xalıqtıń mánáwiy ruwhıyatın bekkemlew hám rawajlandırıw Ózbekstanda mámleket hám jámiyettıń eń zárúr wazıypası. Mánáwiyat-sonday bahalı jemis, ol biziń áyyemgi hám ullı xalqımız qálbinde óz gárezsizligin túsiniw, añlap, erkinlikti súyiw sezimi menen birge jetilisen. Mánáwiyat insańa ana súti, ata úlgisi, ata-babalar násiyatı menen sińip baradı. Mánáwiyat insańa hawaday, suwday zárúr»-degen dástúriy sózleri tárbiya barısında alıp barılatuđın barlıq islerimizdiń bađdar ámeli bolıwı kerek. Qaraqalpaq muzıka pedagogikası, yađnıy milliy pedagogika milletimiz hám xalqımızdıń eski milliy qádrیاتlarına súyenedi.

Onıń ózine say milliyliǵı, adamgershiligi, hár tárepleme jetiliskeń insandı tárbıyalawǵa qaratılǵanlıǵı, doslıq, joqarı mádeniyatlı hám bay mánáwiyatqa tiykarlanganlıǵı menen belgili. Eramızdan aldınǵı IV-ásirde grek filosofi Platon «Tárbıyanıń eń ulla quralı-muzıka kórkem ónerinde dep oylayman, sebebi ritm hám garmoniya sol waqıttıń ózinde kewilge jol tabadı hám onı kórkemlendiredi»-degen edi. Al Platonnıń shákirti Arestotel' bolsa «Muzıka adam ruwhıyatına, minezine belgili bir dárejede tásir etedi, demek solay eken ol jaslardı tárbıyalaytuǵın predmetlerdiń biri bolıp xızmet etiwı kerek»-degen edi. Muzıka pedagogıkası-bul adamnıń muzıkalıq tálim hám tárbıyası haqqındaǵı ilim. Ol óziniń maqset hám wazıypalarına iye bolıp pedagogıka, psixologiya hám muzıkalıq bilimlerde birgelikte alıp baradı.

Muzıka, saz insan qálbine ilahıy qúdiret penen sińgen Alla-taalanıń inamıdur. Shıǵıs alımlarınń biri (VI-VII ásir) Barbad keleshek ushın sulıw hám ólmes miyras qaldırǵan ulla sazende 12 maqomǵa tiykar salǵan. Al'-Kindiy, Al'-Farabiy, Ibn Sino, Beruniy, Zayniddin Ğazzaliy, Jalolitdin Rumi, Al'-Xorezmiy, Abduraxman Jomiy, Darvishali Changiy, Fitrat, Yunus Rajabiylar muzıka tariyxı, onıń insan qálbine kúshi, tárbıyalıq áhmiyeti haqqında bir qansha pikirler aytqan. XI ásirde jasaǵan Qorqıt ata izertlewshilerdiń pikirinshe Oǵuz-Qıpshaqlardıń Bayat-Qıyat urıwınan shıqqan aldın boljawshı áwliye, kóp jasaǵan, kóregen, aqıllı, dana, eldiń arın arlap, muńın qobız benen jırlaǵan jıraw bolǵan. Onıń ákesi Qarmıs biylep turǵan Oǵuzlardıń quramında házirgi túrkiy tilles ellerdiń kópshiligi, sonıń ishinde qırǵız, Qaraqalpaq, qazaq, túrkmen, Ózbek, ájerbayjan dep atalǵan xalıqlar bar edi-dep jazadı V.V.Bartold óziniń «Qorqıt ata kitabı»nda. Qorqıt atanıń jırlap aytqan dástanlarında házirgi dáwirde aytılıp júrgen «Alpamıs», «Edige», «Qırqqız», «Góruǵlı» dastanlarınıń tiykarın dúziwshi qaharmanlar bar. Sol dáwirdegi hátteki onnan aldınǵı baqsı, jırawlar shertip, aytıp kelgen eski góne namaların házirgi professional sazende, kompozitorlar járdeminde jańalandırıw, tárbıyalıq áhmiyetin tiklew hám qollanıwdı zaman talap etpekte. Álbette bul jerde, «jańalandırıw»-degende ózgeris kirgiziw, zamanagóylestiriw emes, al burın xalqımız shertken dáslepki qalıptı uslap qalıw, onı keń en jaydırıw demekdur. Bul jolda Ózbekstan Respublikası joqarı hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligi tárepinen 2004-jılı tastıyqlanǵan «Qaraqalpaq sazları» atamasındaǵı jańa toplam «Bilim» baspasınan basıp shıǵarıldı. Bunda docent D.Allanazarov tárepinen Qaraqalpaq xalqınıń 70 naması, yaǵnıy duwtar sazları notaǵa túsirilgen. D.Allanazarovtıń «Qaraqalpaq sazları» oqıw qollanbasında namadaǵı ushırasatuǵın milliy muzıkaǵa tán barlıq ırǵaqları hám sesleri tereń úyrenilip, anıq kórsetilgen.

Namadaǵı ólshem, al'teraciya belgileri, dinamika, sozımlılıq, temp, metr, ritm jáne soǵan uqsas muzıka termin hám sawatlarınan xabarı bar sazende xalıq namaların jazılǵanıday etip

atqara aladı. Hátteki atqarıw sheberligi jaǵınan jáne de bezep, kórkemlendirip, jaqsı shertiwi múmkin. Talantlı sazendeniń qolında muzıka, nama burınǵısınanda kóbirek bayıtılıp, qayta tuwılǵanıday boladı. Ilimde miynettiń juwmaǵı qaytalanıp, tastıyqlanıwı kerek, tákirarlanbasa ol ilim emes. Al, kórkem ónerde miynet juwmaǵı qaytalanbaytuǵın dárejede bolıwı kerek, qaytalanıp, tákirarlansa-ol kórkem óner emes. Muzıkanı tárbiya quralı sıpatında qollanıw, muzıka oqıtıwshılarınıń tiykarǵı wazıypası bolıp qala beredi. Respublikamızda joqarı tálim dúzilisi jańa rawajlanıw basqıshına kóterildi. Mámleketlik tálim standartları islep shıǵıldı. Oqıwshı hám studentlerdiń gárezsiz erkin bilim alıwı jeke tárıpte ámelge asırılmaqta. Tálim mazmunında ilim hám óndiris izbe-izligi óz kelbetin sáwlelendirip, bul oqıtıwshılardıń kásiplik bilimin ele de rawajlandırıp, onnan izleniwshilikti talap etpekte. Oqıw tárbiya barısın rawajlangan mámleketler tájiriybeleri tiykarında jobalastırılıp oqıw rejesine endiriwdi házirgi dáwir talap etpekte. Bul muzıka oqıtıwshılarına da pándi oqıtıwda ayrıqsha itibar beriw hám keń túrde támiyinlew wazıypasın alǵa qoydı. Búgingi muzıka teoriyası hám ámeliyatı tárbiya usıllarındaǵı mashqalalardı talqılaw hám úyreniw texnologiyalıq ilimler tiykarında alıp barılıwı lazım. Pedagogikanıń ózi texnologiyalıq pán bolıp ol tálim sheńberiniń barlıq qatlamların óz ishine aladı. Sonıń ishinde muzıka mádeniyatı jámiyet talabına hám rawajlanıp kiyatırǵan jas áwlad qızıǵıwshılıǵına sáykes tárizde jasalma tárbiyalıq ortalıqtı júzege keltiriw-qurıw nızamlıqların úyrenedi hám onı izbe-iz ámelge asıradı. Usı islep shıǵılǵan jasalma dúzilistegi júzege keletuǵın qubılıs «Pedagogikalıq texnologiya» dep ataladı, yaǵnıy ámelge asırılatuǵın □ Didaktik birliklerdi toplaw, jıynaw, úyretiw. Oqıtıw nátiyjelerin aldınan belgilew, rejelestiriw. Tálim barısın psixologiyalastırıw. Kompyuterlestiriw hám programmalastırıw.

Eger usı baǵdarda anıq tálim-tárbiya mazmunı maqsetlerin sheshiwge qaratılǵan halda biriktirilse bul ámel nátiyjesinde kúshli texnologiya júzege keledi. Bul integral texnologiya dep ataladı, yaǵnıy «Bir pútinlik», «úzliksizlik» degen máni kelip shıǵadı. Integral texnologiyalar ushın jańadan shınıǵıw sabaq túri seminar praktikumlar dúziledi. Onıń mazmunı sabaq oqıtıw barısın ótkeriw ushın oqıwshılar kishi toparlarǵa bólinedi. Hár bir topar shegaralanǵan waqıt dawamında orınlay alatuǵın tapsırma aladı hám aldın ala orınlawǵa kirisedi. Bunda tálim-tárbiya barısındaǵı temaniń «Túyinin» durıs tańlaw úlken áhmiyetke iye. Temaniń úlken «Túyini» tolıq meńgerip alıngannan keyin nátiyjeleri boyınsha kishi toparlar «Esabat» beredi, yaǵnıy sabaq kópshilik bolıp ashıq «Qorǵaw» kórinisinde shólkemlestiriledi. Usınday jaǵdayda oqıwshılar ózózın oqıtıw, tartıs, báseki, pikirin bekkemlew hám bilimin tastıyqlaw arqalı oqıw temaların tereń úyrenedi. Usılay juwmaqławshı nátiyje júzege keledi. Mısalı xalıq qosıqlarınan birin úyreniw ushın ulıwmalasqan bir tema belgileymiz.

REFERENCES

1. Абдулин, Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования: учебник для студентов высш. пед. учеб, заведений. - М.:Академия, 2004.
2. Avlaev O.U., Jo'raeva S.N., Mirzaeva S.R. Ta'lim metodlari. Toshkent. Navro'z nashriyoti. 2017.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Тошент. Чулпан, 2005.
4. Tajenova G., Bayjanov S., Abishov M. IMPROVING THE PRACTICE OF FINANCING EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS: THEORY AND PRACTICE //Novateur Publications. – 2023. – №. 4. – С. 1-77.
5. Esbosynovna T. G., Sarsenbaevich A. M., Saparbaevich K. A. Current Situation of Agricultural Product Export Financing and its Analysis //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 9. – С. 4-11.
6. Esbosynovna T. G., Sarsenbaevich A. M. PROBLEMS WITH FINANCING EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS //EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEBR). – 2022. – Т. 10. – №. 6. – С. 5-8.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH